

Dep. Legal ppi 201502ZU4649

Esta publicación científica en formato digital
es continuidad de la revista impresa

Depósito legal pp 197402ZU34 / ISSN 0798-1171

REVISTA DE FILOSOFÍA

**DOSSIER:
PENSAMIENTO EDUCATIVO
LATINOAMERICANO**

Universidad del Zulia
Facultad de Humanidades y Educación
Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Maracaibo - Venezuela

Nº Especial

Revista de Filosofía, N° Especial, 2021 pp. 252-264

La educación a distancia en el escenario rural colombiano bajo contexto de pandemia

Distance education in Colombia's rural setting in the context of pandemic

Gustavo Adolfo González Roys

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5274-8182>

Universidad Mariana. Valledupar - Colombia

ggonzalezr@umariana.edu.co

Leonardo Enrique Martínez Arredondo

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9285-3320>

Universidad Popular del Cesar. Valledupar - Colombia

leonardomartinez@unicesar.edu.co

Walter Saúl Muegues Rincón

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3961-8196>

Universidad Popular del Cesar. Valledupar – Colombia

waltermuegues@unicesar.edu.co

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5146841>

Resumen

La situación global de pandemia por Covid-19, ha generado la necesidad de abordar los procesos educativos de la mano de la modalidad de educación a distancia. Tales circunstancias afectan notablemente a las zonas rurales de la geografía colombiana, caracterizada por la escasez de recursos económicos, deserción escolar y deficientes niveles de conectividad tecnológica. El objetivo en este artículo, es reflexionar sobre los retos y las oportunidades que tiene la modalidad de la educación a distancia en el escenario rural colombiano en un contexto pandémico, para aportar una mirada que posibilite el abordaje de los cambios educativos en tiempo real.

Palabras clave: educación a distancia; ruralidad; pandemia Covid-19

Abstract

The global pandemic situation by Covid-19 has created the need to address educational processes at the hands of the distance learning modality. Such circumstances significantly affect rural areas of The Colombian geography, characterized by a shortage of economic resources, dropout and poor levels of technological connectivity. The objective in this article is to reflect on the challenges and opportunities of the modality of distance education in the Colombian rural scene in a pandemic context, to provide a look that makes it possible to address educational changes in real time.

Keywords: distance education; rurality; Covid-19 pandemic.

Introducción

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), hoy por hoy se manifiestan como instrumentos indispensables en todos los sectores de la actividad económica, social y cultural para los países, pues su uso y acceso no se limita a una práctica casual, sino que ha trascendido a lo rutinario, conduciendo al alcance de los objetivos de crecimiento, desarrollo, y bienestar social de las poblaciones. Actualmente, lugares geográficamente lejanos se hacen más cercanos a través de la comunicación digital, y las tareas que antes demoraban horas para ser completadas, pueden lograrse en segundos, gracias a tecnologías cada vez más sofisticadas, indicativo que el mundo se está haciendo más global y la vida más acelerada.

Luego de aparecer la Internet, teléfonos móviles y televisores inteligentes, recursos digitales, redes sociales y su gran disponibilidad entre las nuevas generaciones, se ha desarrollado un empuje mayor de las TIC en los procesos educativos, esto representa grandes posibilidades para el enriquecimiento del conocimiento. Sin embargo, “la revolución digital en curso, a pesar que ha cambiado la forma de relacionarse de los individuos, las empresas y las sociedades” (s.p)¹, en el área educativa, no se presenta con igualdad, pues no todos tiene acceso a estos recursos, sea por localización geográfica o por razones económicas. En ese sentido, así como constituyen oportunidades comportan una serie de elementos de desigualdad relacionadas a la capacidad de participación de sus beneficios.²

1 CEPAL (s.f). Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Obtenido de: <https://www.cepal.org/es/temas/tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-tic> (9/3/2021)

2 ___ Lanzamiento informe “Infancia y adolescencia en la era digital”. Obtenido de: <https://www.cepal.org/es/eventos/lanzamiento-informe-infancia-adolescencia-la-era-digital> (9/3/2021)

Este factor de desigualdad, denominado brecha comunicacional, “Hace referencia a la diferencia socioeconómica entre aquellas comunidades que tienen accesibilidad a las TIC y aquellas que no, y también hace referencia a las diferencias que hay entre grupos según su capacidad para utilizar las TIC de forma eficaz, debido a los distintos niveles de alfabetización y capacidad tecnológica” (p.3)³

En ese sentido, en América Latina, la transformación generada a partir de la irrupción tecnológica en todos los ámbitos, encuentra un histórico y sostenido escenario de diferencias que no solo se observan en el acceso a la tecnología, en términos de conectividad de servicios, sino también, de manera más preocupante, en las competencias necesarias para llevar adelante esos cambios e integrarse exitosamente a ellos.

Desde siempre, el entorno tecnológico, orientado al conocimiento y uso, tanto de instrumentos como de técnicas, constituye un importante conjunto de herramientas al servicio educativo, de gran aportación a educandos y a docentes, para desarrollar con mejor provecho el proceso educativo, sirviéndose de recursos especializados que ayudan a facilitar tanto la enseñanza como el aprendizaje. No obstante, en muchos de los casos en escenarios rurales latinoamericanos, los recursos tecnológicos digitales están casi ausentes, ante la poca o nula conectividad, que se ve reflejada en escenarios de pobreza y olvido de las autoridades locales y nacionales, por tanto, asumir una educación a distancia mediada por las TIC cobra un gran reto, producto de esas grandes debilidades.

Sobre el tapete actual, está el desafío de la educación a distancia que, a nivel global, se ha debido imponer desde 2020, pues ya no es una opción de una modalidad educativa, sino una realidad, como producto de la situación de pandemia por Covid-19, cuya prolongación en el tiempo, debido a los altos índices de contagio y mortalidad a nivel mundial, han llevado a los entes internacionales a recomendar un aislamiento social y a las autoridades de los países a decretar largos períodos de cuarentena.

En este escenario adverso e impredecible, los procesos educativos a nivel mundial, y en Colombia en particular, se han visto afectados desde el momento que se decretó el Aislamiento Preventivo Obligatorio⁴, debiendo recurrir a la modalidad de educación a distancia intermediada por entornos virtuales de aprendizaje para,

3 MINTIC. Brecha digital. Obtenido de: <https://mintic.gov.co/portal/inicio/5467:Brecha-Digital> (07 de septiembre 2020)

4 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 457 del 2020 Colombia entró en el denominado Aislamiento Preventivo Obligatorio, el 24/03/2020, Este aislamiento, se extendió en sucesivos decretos.

de alguna manera, garantizar a los estudiantes de todos los niveles educativos su prosecución académica.

Considerando ese panorama, surge la interrogante sobre los niveles de calidad educativa en los estudiantes de las zonas rurales en una modalidad de educación a distancia en entornos virtuales, a consecuencia de un escenario de pandemia. A partir de una indagación documental hermenéutica, este artículo revisa la situación actual de la educación en el contexto rural colombiano y el acceso a las TIC intermediadas por la Internet, como recursos para el desarrollo de actividades de clases bajo la modalidad a distancia, considerando las dificultades de conectividad, la escasez de recursos y debilidades en la formación docente para la educación virtual.

Calidad educativa y ruralidad en Colombia

La noción de calidad educativa, “puede implicar criterios muy diversos según el grupo social que la defina y los objetivos que se pretendan alcanzar”⁵; como ejemplo, puede hablarse de calidad al hacer referencia a índices de deserción, de reprobación, al rendimiento académico, entre otros. No obstante, en términos generales, la calidad educativa alude a la cualidad que deviene de la vinculación de las dimensiones pertinencia, relevancia, eficacia interna, eficacia externa, impacto, suficiencia, eficiencia y equidad. En ese sentido, una educación de calidad, solo se alcanzará si el proceso educativo se centra en el desarrollo de competencias que permitan un aprendizaje que perdure a lo largo de la vida en las dimensiones del conocer, el hacer, el crecimiento personal y la convivencia.

El sistema educativo colombiano se estructura en cuatro niveles: pre-escolar, básica primaria, secundaria (media) y superior, y está gestionado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), pues para Colombia “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.”⁶. Sin embargo, la asistencia escolar y la cobertura no son del todo equitativas en la geografía colombiana, razón por la cual el Estado colombiano, a través del tiempo, ha adelantado proyectos y programas, con la finalidad de disminuir las distancias existentes entre la educación urbana y la rural.

Esta última, plagada de problemas como pobreza, desempleo y carencia de servicios, donde la educación no está ofreciendo todas las repuestas que exigen las necesidades sociales de un entorno vulnerable y desasistido a lo largo de los años,

5 ESTRADA, Ivonne. “Propuesta de Modelo de Calidad Educativa en la Educación Básica”, en *Innovación y calidad educativa. Paradigmas del sistema*. Editorial Académica Española. Beau Bassin. 2017, p.124

6 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Constitución Política de Colombia. Artículo 67. 1991.

indicativo de una educación que no ha logrado ser un agente de transformación en los escenarios rurales colombianos. Al respecto, el autor afirma⁷:

En la vida rural, como en la urbana, se necesitan herramientas, materiales y diversos sensores que ayuden a la labor académica; sin embargo, otra cosa suele ocurrir en muchas escuelas y colegios rurales que no tienen los equipos o tecnologías recientes; si bien no desconocen las nuevas tecnologías, es el valor económico el que no permite su adquisición. Esta consideración no debe ser un argumento para tachar a estos pueblos como atrasados, todo lo contrario, debe ser motivo de admiración por la creatividad y tesón que dedican para resolver sus propias necesidades (p.58).

De ese modo, la igualdad de oportunidades en la educación implica no sólo paridad en el acceso, sino, sobre todo, correspondencia en la calidad de la educación que se brinda y en los logros de aprendizaje que alcanzan los estudiantes en los ámbitos cognitivo, procedimental, afectivo y social. Claramente, la igualdad de acceso no es suficiente para garantizar la equidad si no se proporcionan programas de similar calidad a todos por igual, permitiéndoles lograr aprendizajes semejantes, sea cual fuere su condición social, cultural e individual y/o entorno geográfico. Para ello, los gobiernos y sistemas educativos han de proveer los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para que todos los estudiantes cuenten con las oportunidades y ayudas necesarias que faciliten su pleno aprendizaje y participación. Sobre ese respecto, en su presentación del llamado Marco Estratégico Institucional 2019⁸, acota que el Estado colombiano, brinda a través de este mecanismo:

El apoyo a las Entidades Territoriales en la adecuada gestión de los recursos del sector, bajo los principios de descentralización, cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia, velando permanentemente por la calidad de la educación, mediante el ejercicio de las funciones de regulación, inspección, vigilancia y evaluación.

Bajo esta ruta de liderazgo, el Ministerio le apuesta a continuar avanzando en mejorar el acceso y la calidad en la educación, así como garantizar la permanencia de los estudiantes en todos los niveles del sistema educativo, reduciendo a su vez, las brechas de la zona rural con oferta educativa pertinente y flexible (p.3).

A pesar de que lo anterior da cuenta de la responsabilidad asumida por el gobierno de Colombia hacia el trabajo en la educación en general, y su desarrollo en el sector rural en particular, sin embargo, al enfrentar la realidad, se observa como muy poco ha

7 GAVIRIA, Jairo. "Problemas y retos de la educación rural colombiana". *Revista Educación y Ciudad*. N°33. 2017. pp.53-62. Obtenido de: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6213576.pdf>. (10/03/2021)

8 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Marco Estratégico 2019. p.3 Obtenido de: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-382974_recurso_1.pdf

cambiado en términos de atención, evidenciado por el mantenimiento de los índices de pobreza en las zonas rurales, aunado a las condiciones de deterioro de la mayoría de sus instituciones educativas, muchas de ellas con espacios no consolidados, que pueden considerarse no aptos para llevar adelante un proceso educativo de calidad.

Estas afirmaciones, son plenamente visibles y se corroboran a través del estudio publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)⁹, donde se reflejan en cifras los niveles de pobreza en las zonas rurales colombianas, sea en centros poblados o en áreas rurales dispersas. Estos niveles, en los departamentos más alejados de la capital Bogotá, llegan a sobrepasar el 75%, observándose menores mientras más se acercan a esta, tal como se muestra en el mapa a continuación.

Fuente: DANE. Medida de pobreza multidimensional municipal. 2020.¹⁰

9 DANE. Medida de pobreza multidimensional municipal (centros poblados y rural disperso) 2020. Obtenido de: <https://dane.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/cbcedc7094524f4191eb82ba44e4f4d2> (01/03/2021)

10 IDEM. DANE. Medida de pobreza multidimensional municipal (centros poblados y rural disperso) 2020. Obtenido de: <https://dane.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/cbcedc7094524f4191eb82ba44e4f4d2> (01/03/2021)

En el caso del ámbito educativo, el mismo estudio apunta, entre otros, a un indicador que denomina *Bajo logro educativo*¹¹ en las zonas rurales, el cual no es más que un reflejo de los índices de pobreza y desatención en esos entornos geográficos.

De esa manera, se observa en el siguiente mapa, como nuevamente más de un 75% de la población en los centros poblados y rural disperso, lo cual revela signos preocupantes por cuanto manifiesta bajos índices de calidad educativa al marcar tan bajos niveles de logro educativo en la gran mayoría del espacio geográfico colombiano, incluyendo las zonas rurales. De esa manera, a pesar de los esfuerzos queda mucho por actuar, más aún en un contexto arropado por una pandemia, donde los sectores más vulnerables se encuentran entre los de mayor pobreza.

Fuente: DANE. Medida de pobreza multidimensional municipal. Indicador: Bajo logro educativo. 2020¹².

- 11 IDEM. DANE. Medida de pobreza multidimensional municipal (centros poblados y rural disperso) 2020.
- 12 DANE. Bajo logro educativo (centros poblados y rural disperso) 2020. Obtenido de: <https://dane.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=a5802520f1e7404289cdca40f9423e88> (01/03/2020)

Por otro lado, se encuentra la preparación y/o formación de los docentes rurales, sobre todo en modalidades de educación adaptada al contexto. En ese sentido,¹³ explica que se requiere de una formación docente orientada hacia lo rural, que entienda el escenario en el cual está inmerso, para el desarrollo de un currículo escolar que esté adaptado a las voces y experiencias del estudiante del entorno rural. El núcleo de esta adaptación es la inclusión social –una educación para todos– aunada a la necesidad de una educación de abajo hacia arriba.¹⁴

De esa manera, una formación docente adecuada a la realidad rural aportará, desde las vivencias similares, una visión integral del sector con miras a una educación con criterios de adaptación al medio, flexibilidad y autenticidad, con lo cual los estudiantes se sientan identificados y, en consecuencia, motivados. Así mismo, comporta entender la mediación pedagógica como un conjunto de acciones orientadas a la formación de una persona independiente, no obstante, social en su contexto rural, con las competencias necesarias para “superar los retos y desafíos que le impiden adaptarse en la denominada era de la cuarta revolución industrial”(pp. 5-6).¹⁵

La conectividad en los entornos rurales colombianos

Para el año 2018, el porcentaje de personas de 5 años en adelante que usaban computador e Internet en cualquier lugar alcanzaba 64,3% en el país en el caso de la conexión a Internet y 44,5% usaban computador, de acuerdo con la encuesta sectorial del DANE¹⁶, presentando notables asimetrías entre la población urbana y rural, donde solo un 38,8% se conectaba a Internet y un 24,5% en centros poblados y rural disperso.

13 AGUILERA, Matilde. “Sentido de la cultura para el docente rural”. Cieg, Revista Arbitrada del Centro de Investigación y Estudios Gerenciales. N°31, 2018, p.40-52. Obtenido de: [http://www.grupocieg.org/archivos_revista/Ed.%2031\(40-52\)-Aguilera%20Matilde_articulo_id357.pdf](http://www.grupocieg.org/archivos_revista/Ed.%2031(40-52)-Aguilera%20Matilde_articulo_id357.pdf)

14 BOHÓRQUEZ, César. “La formación docente como actividad clave para desarrollar habilidades crítico – reflexivas favorables en escenarios de cambio”. Revista Encuentro Educativo. Vol. 26(2), 2019, p.305. Obtenido de: <https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/encuentro/article/view/34997/36995>

15 DANE. Boletín Técnico. Indicadores básicos de TIC en hogares. Obtenido de: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_hogares_2018.pdf. 2018, p.5-6

16 IDEM.

Año 2018

Gráfico 1. Proporción de personas de 5 y más años de edad que usaron computador e Internet en cualquier lugar**Total nacional, Cabecera y Centros poblados y rural disperso 2018**

Fuente: DANE. Boletín Técnico. Indicadores básicos de TIC en hogares. 2018¹⁷

De acuerdo a esa encuesta, en ese año, la razón principal por la cual los hogares no tuvieron computador de escritorio, portátil o tableta, fue por su elevado costo con 52,8% para el total nacional, seguido por la falta de interés en adquirirlo con 30,1% y el desconocimiento en el uso con 14,5%. En el caso de centros poblados y rural disperso, los porcentajes de las causas fueron 50,2% por su elevado costo, falta de interés para adquirirlo 29,5, y desconocimiento de uso 17,9%, cifras estas muy similares a las nacionales.

En cuanto a la formación docente, acompañamiento a estos, padres capacitados y dotación escolar de equipos de computación, para el año 2020, el Portal web Colombia Tic¹⁸, refleja altas cifras en la preparación de los docentes, alcanzando casi la totalidad de lo esperado para ese año, esto es 256.407 docentes sobre un total de 258.207 en todo el país; sin embargo, el acompañamiento sólo ha llegado a 1.800 de ellos, siendo esto preocupante, pues el escenario de las TIC es cambiante a velocidades sorprendentes. De igual modo ocurre con los padres, donde para el año reportado no se registra capacitación, esto pudiera llevar a pensar en desatención, más aún al necesitarse de su apoyo y colaboración en un contexto como el actual, determinado por una pandemia, donde la educación a distancia virtual es requerida.

17 IDEM.

18 VARGAS, Gabriela. "Prácticas de intervención de inclusión económica en población migrante forzada", en *Migración forzada: éxodo en la Gran Colombia*. Editorial de la Universidad Tecnológica Indoamérica. Quito. 2020, p.175. Obtenido de: <https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/la-brecha-entre-la-colombia-rural-y-urbana-explicada-a-traves-de-9-graficos>

Fuente: Colombia TIC. Computadores para Educar. 2020¹⁹

Igualmente puede observarse si se hace un acercamiento a la gráfica anterior y se compara con una imagen que muestra el índice de ruralidad en Colombia²⁰, como las llamadas *Terminales por Municipio* son menores en aquellos departamentos con alta presencia de zonas rurales como Amazonas, Vaupés, Guainía, Vichada, al sur-este del país, Caquetá y Putumayo al sur-oeste, Guajira al norte.

Fuente: Terminales por Municipio. 2020²¹

19 IDEMDANE. Boletín Técnico. Indicadores básicos de TIC en hogares.

20 Colombia TIC. Portal de estadísticas del sector. Computadores para educar. Obtenido de: <https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-propertyvalue-36342.html>

21 IDEM Colombia TIC. Portal de estadísticas del sector. Computadores para educar.

Fuente: Índice de ruralidad en Colombia²²

Una de las oportunidades que, actualmente está ofreciendo el gobierno colombiano, es el Plan TIC 2018-2022²³, cuyo eslogan *El Futuro Digital es de Todos*, permite llevar esperanza en materia de equidad en el acceso a la Internet como herramienta no sólo para comunicarse, sino también para investigar, para aprender, para abrir el infinito horizonte de este instrumento que ha resultado transformador en todos los ámbitos. De ese modo, las instancias gubernamentales involucradas como el MEN y el MINTIC, se proponen impulsar la conectividad y el uso productivo del Internet para disminuir la brecha digital en zonas rurales, pretendiendo ofrecer calidad de los servicios tecnológicos conectados a la red, lo que cambiará las condiciones sociales y económicas del país. Con un propósito similar, está planteado el Plan Nacional de Conectividad Rural (2019, p. 5)²⁴ con el objetivo de:

- 22 VARGAS, Gabriela. “Prácticas de intervención de inclusión económica en población migrante forzada”, en *Migración forzada: éxodo en la Gran Colombia*. Editorial de la Universidad Tecnológica Indoamérica. Quito. 2020, p.175. Obtenido de: <https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/la-brecha-entre-la-colombia-rural-y-urbana-explicada-a-traves-de-9-graficos>
- 23 MINTIC. Plan Tic 2018-2022. Obtenido de: https://micrositios.mintic.gov.co/plan_tic_2018_2022/pdf/plan_tic_2018_2022_20200107.pdf 25/02/2021)
- 24 MINTIC. Plan Tic 2018-2022. Obtenido de: https://micrositios.mintic.gov.co/plan_tic_2018_2022/pdf/plan_tic_2018_2022_20200107.pdf 25/02/2021)

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos en las zonas rurales, mediante el despliegue de la infraestructura necesaria para garantizar el acceso a Internet en cabeceras municipales, y la oferta de condiciones de uso del servicio de conectividad provista mediante soluciones de acceso público en centros poblados de más de 100 habitantes de municipios priorizados.²⁵

En consecuencia, se puede afirmar que Colombia está dando pasos firmes hacia el logro de altos niveles de conectividad en los espacios rurales, no obstante, esto no debe quedarse en el papel, pues la realidad que arropa al mundo entero está signada por un contexto cada vez más hacia la comunicación bajo un ambiente tecnológico.

Consideraciones Finales

En el escenario de pandemia por Covid-19, ante la necesidad de ofrecer prosecución de estudios a los estudiantes colombianos, el sistema educativo debe enfocarse en superar los siguientes desafíos:

- Potenciar la comunicación entre docente y estudiante: La tecnología es una gran herramienta que está posibilitando el desarrollo de las actividades escolares a distancia virtuales; no obstante, tanto en entornos urbanos como rurales, es posible que se presente limitaciones y problemas de cobertura, ante la desigualdad en las capacidades instaladas de conectividad, sobre todo en los escenarios rurales. Ante esto, resulta de suma importancia que las instituciones educativas apoyen a los profesores con recursos para comunicarse con sus estudiantes, sea a través de plataformas virtuales, redes sociales como WhatsApp y Telegram, así como de cuadernos de trabajo, entre otros.
- Capacitación docente: la importancia del rol docente en este escenario de pandemia es realmente importante, por lo cual debe prepararse para afrontarlo de manera sostenida y asertiva. En consecuencia, es primordial brindarle desde las autoridades educativas en todos los niveles, y aún más en los escenarios rurales, cuya localización hace difíciles las comunicaciones, la formación e información idóneas en relación a los recursos disponibles que le permitan facilitar el proceso educativo de clases a distancia.
- Contenidos y actividades acorde a los estudiantes: en un contexto tan inestable, cuyo fin aún no se vislumbra, deben tenerse en cuenta la adecuada selección de las actividades de aprendizaje, teniendo en cuenta

25 MINTIC. Plan Nacional de Conectividad Rural. Obtenido de: https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-125867_PDF.pdf 2019, p. 5 (25/02/2021)

que muchas veces deberán servir los docentes de catalizadores de las inquietudes de sus estudiantes ante la situación de pandemia. Por otra parte, se deben tener en cuenta las limitaciones que tendrá el estudiante en su hogar, sobre todo en los escenarios rurales: dificultades de conectividad, carencia de recursos tecnológicos, poco conocimiento del manejo de la tecnología, entre otros.

- Capacitación para padres: esta situación de pandemia, amerita de los padres superar sus límites de paciencia, creatividad y aprendizaje, que posibilite servir de mediador, apoyo académico, moderador y animador, pues en contextos como este, el desánimo, la pereza, la falta de rutina escolar, la falta de socialización presencial con sus compañeros, pueden llegar a impactar negativamente en los estudiantes.
- Atención inmediata a las instituciones educativas rurales: pues estas son las más afectadas, debido a la carencia de tecnología de alta eficiencia que les permitan ofrecer soluciones a aquellos docentes y /o estudiantes que no tienen alcance recursos tecnológicos idóneos, a la luz de la realidad económica que viven las comunidades rurales colombianas.
- Solventar las necesidades comunicacionales de las comunidades rurales, considerando que sus pobladores tienen los mismos derechos consagrados en las leyes colombianas, que los pobladores de las ciudades, teniendo en cuenta que la conectividad digital redunde en beneficios personales y sociales, a la vez que nacionales, al reducir la brecha tecnológica entre las localidades, al tiempo que fomenta nuevas oportunidades educativas a través de la modalidad de educación a distancia virtual
- Incorporación en los planes de desarrollo rural, de estrategias concretas a través de planes operativos, que permitan a los pobladores de zonas rurales apropiarse activamente de aquellos procesos tendentes al logro de la conectividad en los sitios distantes. De ese modo, se generará un sentido de pertenencia por el alcance de logros importantes que redunden en protección, cuidado y buen uso tanto del servicio como de los medios físicos que lo hacen posible, valorando sus beneficios en la propia comunidad, que trascienden lo educativo.
- Desarrollo de programas de capacitación tecnológica entre los pobladores de las zonas rurales, a fin de reducir el analfabetismo digital, en beneficio de las colectividades rurales.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

REVISTA DE FILOSOFÍA

Nº Especial, 2021

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en junio de 2021, por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve
www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org